

DREPTURILE OMULUI ȘI MISIOLOGIA PENTICOSTALĂ: LUCRAREA DUHULUI SFÂNT ÎN RESTAURAREA UNITĂȚII RASIALE ȘI SOCIALE

Drd. Toader OMELCU

*Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase,
Universitatea din București
teoom@yahoo.com*

ABSTRACT: Human Rights and Pentecostal Missiology: The Work of the Holy Spirit in Restoring Racial and Social Unity.

The article entitled „Human Rights and Pentecostal Missiology: The Work of the Holy Spirit in Restoring Racial and Social Unity” analyzes practical aspects of how in Pentecostal missiology the Holy Spirit has played a decisive role in restoring racial and social unity in the Pentecostal Church. The implications of the work of the Holy Spirit in the missionary approach have led to the overcoming of social, cultural and religious boundaries based on the conviction that the Gospel is for all people. Thus, the holistic vision in Christian education has brought added value to Pentecostal theology, harmoniously integrating all the components of preaching the full gospel.

Keywords: *human rights, education, mission, Holy Spirit, Gospel, holistic.*

Introducere

Evenimentele majore care au zdruncinat istoria lumii în secolul al XX-lea, nu au afectat doar lumea a treia ci și lumea occidentală care, mai mult sau mai puțin, și-a pierdut supremația în fața altor națiuni sau grupuri etnice. Secularismul¹ ca ideologie, a pătruns și a afectat nu doar lumea vestică ci s-a extins dincolo de granițele țărilor puternic industrializate. În acest

¹ Ioan-Gheorghe Rotaru, „Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat”, *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266.

context al schimbărilor rapide, misiunea Bisericii lui Dumnezeu trebuia să continue, așa încât Evanghelia să ajungă până la „marginile pământului” (Faptele Apostolilor 1:8). O schimbare majoră care s-a produs pe câmpul de misiune a fost mutarea reflectorului de pe misionarii lumii occidentale pe misionarii din alte zone ale lumii mai slab dezvoltate economic dar și religios. Detaliul care face diferența în cadrul acestui nou context este legat de sensul mutual al misiunii mondiale. Ideea este că întreaga lume occidentală cât și răsăriteană trebuie să fie evanghelizată. Altfel spus: „Misiunea nu mai putea fi privită ca o circulație cu sens unic, dinspre Vest către Lumea a Treia. Întreaga lume este un câmp de misiune, iar distincția dintre trimiteră și primirea bisericilor devine inutilă. Iar bisericile de pretutindeni au nevoie una de alta.”²

Având în vedere provocările la care a fost supusă Biserica în contextul schimbărilor sociale, politice, economice și religioase la nivel mondial, obiectivul nostru în acest proiect de cercetare este acela de a pune în lumină că odată cu nașterea pentecostalismului în America la începutul secolului al XX-lea, Duhul Sfânt prin misiunea bisericii a avut un rol fundamental în restaurarea unității rasiale și sociale. Marele câștig se concretizează în capacitatea pe care credincioșii o primesc odată cu revărsarea Duhului Sfânt în a-și adapta și reînnoi poziția față de societatea aflată într-o continuă transformare. „Cea mai mare parte a istoriei misiunii este caracterizată de o conștientizare intensă a modului în care credințele, etica și practicile creștine interacționează cu culturile necreștine”³, iar Duhul Sfânt, ca Duh al misiunii a condus decisiv această misiune a bisericii.

Pe de altă parte, vom evidenția valoarea educației creștine⁴ ca proces de formare și echipare pentru implicarea activă în demersul misionar. Obiectivul final fiind acela de a contribui la eliminarea barierelor culturale, sociale,

² David J. Bosch, *Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission*, Maryknoll, Orbis Books, 1991, p. 326.

³ Sigurd Bergman and Mika Vähäkangas, „Doing situated theology: introductory remarks about the history, method, and diversity of contextual theology”, în *Contextual Theology, Skills and Practices of Liberating Faith*, ed. Sigurd Bergman and Mika Vähäkangas Abingdon, Routledge, 2021, p. 1.

⁴ Ioan-Gheorghe Rotaru, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, edited by Nicoleta Elena Heghes, 87-92, Princeton, NJ, United States of America, 2021. DOI: 10.5281/zenodo.5507021.

religioase pentru a ajunge la acea unitate și comuniune între oameni, anticipată de Domnul Isus în lucrarea Sa dintre întrupare și înălțarea la cer.

1. Implicațiile Duhului Sfânt și restaurarea unității rasiale și sociale în biserica pentecostală

Pentecostalismul a jucat un rol semnificativ în misiunea creștină a secolului XX, și a contribuit la schimbarea climatului religios global odată cu revărsarea Duhului Sfânt. Sfințirea, dragostea pentru Hristos și oameni și puterea care a însoțit botezul cu Duhul Sfânt au conturat fundamentele spiritualității pentecostale și au generat un spirit misionar care a cuprins nu doar America, ci întreaga lume.

Cu o spiritualitate înrădăcinată în mișcarea holiness din secolul al XIX-lea, credinciosul pentecostal prioritiza caracterul și integritatea vieții mai presus de puterea care însoțea revărsarea Duhului Sfânt în vederea misiunii, deoarece mărturia adevăratului credincios „trebuia să fie atât în caracter, cât și în fapte.”⁵ Prioritatea cade pe necesitatea absolută a trăirii unei vieți conforme cu valorile și etica Împărăției lui Dumnezeu, o trăire sfântă care era tot o lucrare a Duhului al cărei scop era să valideze însăși autenticitatea lucrărilor supranaturale săvârșite pe câmpul de misiune.

Ca urmare a activității misionare, pentecostalismul s-a răspândit la nivel global, ceea ce a condus inevitabil la interacțiuni neprevăzute până atunci. Dialogul cu credințele și practicile spirituale întâlnite era necesar pentru a menține sau pentru a crea noi punți de dialog pentru o comunicare eficientă a Evangheliei. Sau, după cum afirmă Lamar Vest și Steven Land, „trebuie să făurim relații astfel încât să-i iubim pe oameni așa cum îi iubește Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să împărtășim principii abstracte pentru succes sau eficiență. În schimb, trebuie să oferim o mărturie care îi invită pe oameni la o viață nouă.”⁶ Un articol interesant despre probleme discutabile care abordează misiunea pentecostală într-un context pluralist este cel al lui Veli-Matti Kärkkäinen:

⁵ Steven Land, *Spiritualitate pentecostală. O pasiune pentru Împărăție*, Oradea, Casa Cărții, București, Pleroma, 2013, p. 142.

⁶ Lamar R. Vest și Steven J. Land, *Biserica lui Hristos. Mărturie, înnoire și echilibru duhovnicesc. Revendicarea mărturiei: istorisirea personală și istorisirea creștină, înnoirea spirituală: suferință și slavă, echilibru spiritual: recuperarea promisiunii*, Oradea, Scriptum, București, Pleroma, p. 26.

Dacă nu din alte motive, atunci din cauza extinderii lor la nivel mondial ca urmare a activității misionare insistente, pentecostalii ar trebui să acorde o atenție deosebită relației cu alte credințe vii. Nu este surprinzător faptul că, pentru o lungă perioadă de timp, pentecostalii au considerat de la sine înțeles că subiectul pluralității religioase are puțină nevoie de reflecție, așa cum a fost considerat de la sine înțeles exclusivismul tipic conservator-fundamentalist. Nu este de mirare că dorința unui admirator al pentecostalismului, Clark Pinnock, nu s-a numărat în rândul maselor de misionari pentecostali: „S-ar putea aștepta ca pentecostalii să dezvolte o teologie a misiunii și a religiilor lumii orientată spre Spirit, datorită deschiderii lor față de experiența religioasă, sensibilității lor față de cei oprimați din lumea a treia, unde au cunoscut o mare parte din creșterea lor, și conștientizării căilor Spiritului, precum și a dogmei.”⁷

Profilul misiunii pentecostale nu ar fi complet fără includerea spiritului de sacrificiu, care a marcat profund istoria misiunii pentecostale din secolul XX. În România comunistă îngrădirile din jurul bisericilor pentecostale au fost severe, mergând până la martiraj⁸ pentru unii credincioși. Toate aceste prigoniri, deși au condus la nivel societal la o destructurare a unității, au fost văzute de credincioșii pentecostali ca unelte prin care Duhul Sfânt lucrează la mântuirea oamenilor. Gheorghe Bradin, unul dintre pionierii pentecostalismului în România, spunea că toate aceste prigoniri: „fiecare bătaie, rană, amendă, batjocură, închisoare etc., care ni s-a aplicat pentru că servim Domnului, a fost sămânța miilor de membri din care se compune azi Biserica lui Dumnezeu Apostolică.”⁹ Și într-adevăr, toate aceste măsuri coercitive aplicate Bisericii Pentecostale din România au contribuit la păstrarea zelului misionar. Inspirându-se din exemplul Domnului Isus și al apostolilor, credincioșii pentecostali au rămas fideli Cuvântului, iar această credincioșie a fost susținută prin Duhul Sfânt. „Convertirea națiunilor este, în cele din urmă, și doar așa poate fi, lucrarea supranaturală

⁷ Veli-Matti Kärkkäinen, „Pentecostal Mission and Encounter with Religions” în *The Cambridge Companion to Pentecostalism*, ed. Cecil M. Robeck, Jr. și Amos Yong, New York, Cambridge University Press, 2014, p. 302.

⁸ Primul martir pentecostal român este Partenie Pera din Lipova, județul Arad, în anul 1927. Vezi, în Ciprian Bălăban, *Foc din cer. Un secol de pentecostalism românesc*, București, Pleroma, Cluj-Napoca, Risoprint, 2020, pp. 69-70.

⁹ Gheorghe Bradin, „Persecuțiile religioase”, în *Cuvântul Adevărului*, anul III, nr. 11, 1 noiembrie, 1931, p. 3.

a lui Dumnezeu. Și care este atunci rolul nostru?”¹⁰ Deși răspunsul este evident, mântuirea oamenilor a fost și trebuie să fie preocuparea principală a bisericii¹¹, așa încât oameni din toate rasele și culturile lumii să fie uniți într-un singur popor al lui Dumnezeu.

Cincizecimea, misiunea și restaurarea unității rasiale și sociale

Entuziasmul de a merge, mai ales la popoare din alte culturi și etnii, nu a fost întotdeauna prezent în viața bisericii. Însă, perioadele de stagnare spirituală au fost întrerupte de intervenții supranaturale ale Duhului Sfânt, prin teologi care s-au dovedit a fi apărătorii neînfrigați ai doctrinei creștine în fața filozofiei păgâne la începutul istoriei Bisericii, iar mai târziu prin mișcările de trezire spirituală, printre care se numără și pentecostalismul secolului XX.

Pentru a sublinia rolul unificator al Duhului Sfânt în misiune este necesar analizăm evoluția mișcărilor creștine în care botezul cu Duhul Sfânt, darurile și roadele sale au avut un rol central. Duhul Sfânt a transformat o grupare creștină marginalizată, într-o mișcare globală, lucru observabil prin creșterea exponențială a pentecostalismului la nivel mondial. Poate că tocmai acest început timid, care i-a dat și un statut periferic mișcării, a dezvoltat și mai mult empatia față de marginalizații societății.¹² Adevărata credință unește, și tocmai acest scop fundamental a fost revelat în contextul relatării biblice: „La Cincizecime, Dumnezeu oferă din nou o diversitate de limbi, dar nu ca să împartă omenirea. De data aceasta, dimpotrivă, prin noul dar al limbilor, Dumnezeu alcătuiește o biserică unită între multe culturi, prefigurând restul planului Său în Faptele Apostolilor.”¹³

¹⁰ Lesslie Newbiggin, *The Gospel in a Pluralist Society*, Grand Rapids, Eerdmans, 1989, p. 225.

¹¹ Ioan-Gheorghe Rotaru, “Biserica lui Dumnezeu, sursa unui Râu al Vieții și al Vindecării”, *Argeșul orthodox*, 2012, XI, nr.564.

¹² Stevan Land citează pe unul dintre pionierii mișcării pentecostale mondiale, William Seymour, cu intenția de a evidenția că spiritualitatea pentecostală, încă de la început a fost integratoare, și universală în adresarea mesajului salvator, iar modul în care a pornit nu este deloc întâmplător: „Dacă această trezire ar fi început într-o biserică frumoasă, oamenii săraci, de culoare și spaniolii nu ar fi primit-o, dar slavă lui Dumnezeu că ea a început aici. Dumnezeuul atotputernic spune că va revărsa Duhul Său peste orice făptură...Este remarcabil cât de libere se simt toate naționalitățile...” Stevan Land, *op. cit.*, p. 25.

¹³ Craig S., Keener, „Pasiunea lui Dumnezeu pentru diversitate. O teologie a pluralității etnice și culturale”, în *Resurse creștine*, 2018, p. 21.

Deși unii cercetători văd relația dintre Biserică și misiune ca fiind ambiguă, considerând fie că Biserica este un rezultat al misiunii, fie că misiunea este un rod al Bisericii, David Bosch clarifică această relație, afirmând că: „Biserica și misiunea își aparțin reciproc; o Biserică fără misiune și o misiune fără Biserică sunt contradicții.”¹⁴ Din perspectiva noastră, conceptul de misiune în Noul Testament se naște odată cu integrarea celor convertiți în comunitatea creștină, definită drept Biserica. Astfel, cei ce îmbrățișează credința creștină vor fi împuterniciți și echipați ca atare de Duhul Sfânt să facă misiune, conform planului divin, revelat pas cu pas, înțelegând că alegerea la cine să se meargă nu aparține omului ci Domnului. (Fapte 1:8). Astfel, vitalitatea misiunii pentecostale a depășit granițele locale, opunându-se relativismului religios al vremurilor, accentuând dreptul fiecărui om de a fi expus evangheliei salvatoare. Doar așa putem vorbi despre ruperea barierelor confesionale, culturale, sociale și unirea eforturilor pentru a aduce Împărăția lui Dumnezeu printre oameni.

Teologia în general și cea contextuală în special, evidențiază valoarea diversității culturale, sociale și religioase. Despre aceasta diversitate, Thomas Schirrmacher afirma următoarele: „Diversitatea etnică și culturală nu trebuie privită ca un rezultat al păcatului, ci ca pe un plan al lui Dumnezeu. Potrivit Scripturii, noi trebuie să respingem acele elemente ale culturii care contrazic voia Lui cea sfântă.”¹⁵ Diversitatea culturală și panoplia de nevoi a societăților în general, a fost unul dintre factorii determinanți pentru misiunea creștină interculturală. În perioada de început, așa cum susține David Bosch, „implicarea societăților misionare în nevoile zilnice ale oamenilor era aproape exclusiv la nivel de caritate: ajutor pentru dezastre, îngrijirea orfanilor, furnizarea de îngrijiri medicale rudimentare și altele.”¹⁶

Pentru pentecostali, „Duhul Sfânt nu este doar o Persoană din Divinitate, un membru al Trinității; El nu doar a inspirat Sfintele Scripturi și ne regenerează, ci ne și împuternicește pentru evangheliism eficient.”¹⁷ Practic, aceasta a dus la depășirea granițelor culturale, confesionale și etni-

¹⁴ David Bosch, *op. cit.*, p. 319.

¹⁵ Thomas Schirrmacher, *Biblical Reasons for Evangelical Missions*, Berlin, MBS-Texte, 2006, p. 8

¹⁶ Bosch, *op. cit.*, p. 306

¹⁷ Timothy Tennet, „Holy Spirit and Christian Mission in Religious Pluralistic Context”, în *The Holy Spirit and Christian Mission in a Pluralistic Context*. ed. Rojit T. George, Eugene, Wipf and Stock, 2019, p. 73.

ce¹⁸, deschizând Biserica către diversitate și accentuarea unei închinări care pune mai puțin accentul „pe forme și expresii instituționale.”¹⁹

Astfel, pasiunea pentru Împărăție, venită prin Duhul Sfânt, echiparea spirituală în vederea câștigării celor nemântuiți, convingerea dată de o eshatologie urgentă, credința în minuni și în botezul cu Duhul Sfânt, au alimentat puternic elanul misionar față de toate națiunile sau rasele pământului. Biserica își schimba modul de a înțelege și de a se raporta la oamenii care erau diferiți și aparțineau altor lumi, dar care în egală trebuiau să li se permită accesul la mântuire și binecuvântări divine.

2. Provocări și viziune holistică în educația creștină și promovarea drepturilor omului

Prin viziune holistică ne referim la o abordare profesională integratoare necesară în educația creștină. O educație responsabilă²⁰ va influența pozitiv orice activitate ecleziastică, inclusiv demersul misionar al comunității creștine. Ca atare, în fața tuturor frământărilor politice, sociale, economice și religioase este nevoie de o astfel de viziune care să răspundă provocărilor actuale în care se desfășoară viața în complexitatea ei.

Analogia de la care pornește Achim Georgeta Livia în articolul „Necesitatea realizării convergenței colaborării grădiniță-familie”, este cea a mediului familial, despre care afirmă că „Familia este pentru copil un mediu foarte necesar dezvoltării sale, fizice și psihice. Ea îndeplinește roluri formative specifice și de neînlocuit.” Deși aceasta este realitatea, por-

¹⁸ Pentru exemplificare, într-un studiu realizat de Denes Kiss, intitulat Romii din Herculian și rolul religiei penticostale în viața lor comunitară” analizează câteva teorii care susțin orientarea romilor înspre biserica penticostală. Articolul poate fi și un punct de pornire pentru o analiză detaliată cu privire la modul în care penticostalismul a gestionat primirea acestei etnii și a modului în care credința penticostală a produs o schimbare morală și spirituală în comunitățile acestora. Denes Kiss, „Romii din Herculian și rolul religiei penticostale în viața lor comunitară”, în *Incluziune și excluziune. Studii de caz asupra comunităților de romi din România*, Publisher: ISPMN Edition, 2009, pp.119-143. Vezi și Mirela Bănică, *Bafta, Devla și Haramul. Studii despre cultura și religia romilor*, Iași, Polirom, 2009.

¹⁹ *Ibidem*, p. 73.

²⁰ Ioan-Gheorghe Rotaru, “Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.

nind de la grădiniță și trecând prin fiecare proces de învățământ, autoarea susține mai departe că în acest mod „copilul va întregi gama acțiunilor și relațiilor necesare dezvoltării sale. De acum încolo evoluția lui depinde de modul în care vor acționa împreună grădinița și familia.”²¹

Ideea de convergență trebuie păstrată și mai departe în relația bisericească-creștină. Creștinul, deși aparține unei familii și se formează academic în școlile laice, totodată, biserica e locul în care creștinul vine „acasă” să primească îngrijirea spirituală pentru suflet, și tot biserica prin instrumentele pe care le are, va deveni și „școala” prin care creștinul va trece pentru o formare holistică cu privire la credința și morala creștină.

Deoarece în acest studiu facem trimitere la contextul misionar pentecostal, un aspect practic ni-l conferă înțelegerea pentecostalilor cu privire la „Evanghelia deplină”²². Deși erau convinși de adevărurile predicate, în evoluția mișcării se constată suficiente momente caracterizate de divergențe izvorâte fie din înțelegerea greșită, fie din modul deficitar de redare al adevărurilor biblice.²³ Dacă local aceste aspecte își găseau soluția uneori printr-o închinare pneumatocentrică, în activitatea misionară transculturală era nevoie de o viziune integratoare pentru depășirea barierelor culturale, rasiale și religioase. Intrigant sau nu, compatibilitatea anumitor credințe sau convingeri specifice populațiilor indigene cu cele ale misionarilor pentecostali a condus uneori la creșterea interesului local pentru această credință.²⁴

Așadar, expansiunea creștinismului începând cu 1900 și până în prezent, se suprapune cu „creșterea exponențială a bisericilor pentecostale

²¹ <https://eueducater.ro/descarca/revista%20provocari%20si%20solutii%20in%20educatie%20editia%202%20vol%203.pdf>

²² „Evanghelia deplină: Isus Hristos este Mântuitorul, Sfințitorul, Vindecătorul, Botezătorul cu Duhul Sfânt și Regele nostru care va reveni.” Ciprian Bălăban, *op. cit.*, p.7.

²³ Un exemplu: divergențele s-au concentrat pe modul și timpul în care se realiza sfințirea în viața credinciosului. Pentru detalii, vezi Stevan Land, *op. cit.*, pp. 202-204.

²⁴ Andrew Walls remarcă faptul că mulți credincioși africani, influențați de contextul lor cultural, „asociau boala în mod regulat cu puterile spirituale.” La fel și credincioșii pentecostali în multe situații diagnosticau cauzele bolii punându-le în legătură tot cu vreun păcat sau vreun duh răuvoitor. Acesta a fost un punct de atracție al mișcării pentecostale pentru cei din exterior. abuzuri sau confuzii care au ținut credincioșii într-o stare de imaturitate spirituală. Înșă, atunci când s-a păstrat prioritatea Cuvântului, acțiunile miraculoase nu au încetat, iar lucrarea misionară s-a răspândit conducând la formarea de noi comunități creștine. Andrew Walls, *op.cit.*, p. 98.

și a variantelor lor”²⁵, majoritatea creștinilor din sudul global - America de Sud, Africa și Asia-Oceania - fiind de confesiune pentecostală sau charismatică.²⁶ În acest cadru general, pentecostalismul românesc nu poate fi trecut cu vederea, România fiind una dintre țările europene cu cei mai mulți credincioși pentecostali și cultul creștin care a avut o creștere numerică considerabilă: un număr 404 475 credincioși pentecostali – la recensământul din 2021, în comparație cu 362 314 credincioși pentecostali, declarați la recensământul din 2011.²⁷

Odată cu înțelegerea că misiunea trebuie să comporte un caracterul holistic, în pentecostalismul românesc a crescut interesul pentru dezvoltarea departamentului de educație și formare teologică. Eforturile făcute pentru dezvoltarea departamentului de formare vocațional-educatională la nivelul mișcării pentecostale din România ne vor ajuta să evidențiem acest aspect.

Acesta poate fi unul dintre argumentele principale care au condus la conturarea unei viziuni misionare pe termen lung. Deși eforturi s-au făcut și înainte de 1989, în special după anul 1990 putem observa o evoluție semnificativă în această direcție:

- ♦ Agenția Pentecostală de Misiune Externă (APME) –debut său oficial vine destul de târziu, în luna februarie, 2005; în anul 2020, 76 de persoane au fost acreditate pentru misiune externă de carieră, slujind în peste 25 de țări de pe trei continente.²⁸
- ♦ Școala de Misiune și Evanghelizare Dobrogea – SMED. Din 2009 se numește Centrul Român de Studii Transculturale – CRST). – locul în care sunt pregătiți misionarii pentru misiunile transculturale;

²⁵ Wonsuk Ma, "Motivațiile teologice ale lucrării pentecostale de misiune", în *Pentecostalii în secolul XXI. Identitate, convingeri, practici*, ed. Corneliu Constantineanu și Christopher J. Scobie, Oradea, Casa Cărții, 2023, p.282.

²⁶ Un studiu pe tema răspândirii religiei pe glob între 1910 și 2010 poate fi accesat la următoarea adresă: https://www.researchgate.net/publication/264782435_Global_Christianity_A_Report_on_the_Size_and_Distribution_of_the_World's_Christian_Population, accesat la data de 25.05.2025.

²⁷ Vezi, „Populația după etnie și religie”, <https://www.recensamantromania.ro/>, tabel 2.05.1., accesat la 25.05.2025.

²⁸ <https://www.apme.ro/istoric/>, accesat la 15.05.2025.

- ♦ În plan intern, „cele mai cunoscute întreprinderi misiologice din acest timp au fost conferințele „RoMisCon”, care au fost lansate de Rev. Cameron Wilson și soția lui, Marvel (Romanian Missionary Convocation – Convocarea română la misiune). Prima conferință de acest fel a avut loc în 1999 la Arad, în Biserica Betania. Așa cum avea să declare inițiatorul lor, „aceste conferințe au avut rolul de a crește rapid nivelul de cunoștințe și dedicare al credincioșilor români în domeniul misiunii”. Deoarece conferințele erau organizate în fiecare an într-o altă locație, conceptele de misiune/misionar au fost mai ușor răspândite în diferite zone geografice ale țării”.²⁹
- ♦ AREA – Agenția pentru răspândirea Evangheliei acasă, ca agenție a Cultului Pentecostal din România, are următoarea misiune: „Plantarea de biserici în cele 80 de orașe din România în care încă nu există biserică evanghelică, precum și în comunele cu peste 10.000 de locuitori.”³⁰

De asemenea, școlile educațional-teologice organizate în cadrul Cultului Pentecostal din România, începând de la grădinițe până la instituții de grad universitar, au contribuit la dezvoltarea teologică a credincioșilor pentecostali și la o înțelegere biblică a ideii de misiune. În cadrul acestor școli s-a realizat echiparea celor mai mulți misionari implicați intern cât și extern.

Este adevărat că baza teologică a misiunii pentecostale cunoaște accente teologice timpurii care au condus la o nouă relevanță a misiunii creștine, dar totuși suntem nevoiți în circumstanțele create de postmodernitate să recunoaștem că „îndeplinirea misiunii Bisericii cere ca însăși Biserica să se schimbe și să învețe lucruri noi”³¹, altfel spus, să răspundem provocărilor conduși de o viziune holistică asupra educației creștine și drepturilor omului.³² David du Plessis afirma despre specificul teologiei pentecostale,

²⁹ <https://www.apme.ro/istoric/>, accesat la 25.05.2025.

³⁰ <https://areaccp.ro/viziune/>, accesat la 15.05.2025.

³¹ Lesslie Newbigin, *The Gospel in a Pluralist Society*, Grand Rapids, Eerdmans, 1986, p.124.

³² Ioan-Gheorghe Rotaru, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874.

la începuturi: „...teologia pentecostală a fost o „teologie în mișcare”³³. Primii pentecostali, marcați de experiența pneumatologică au mers mai întâi și apoi au teologhisit. Astăzi, ordinea s-a schimbat, iar rezultatele bune trebuie să continue.

Totuși, un mare neajuns în practica misionară pentecostală a fost lipsa dialogului inter-religios dintre Biserica Pentecostală și celelalte confesiuni și izolarea față de alte ramuri ale teologiei, aspect care a dominat gândirea misionară pentecostală multe decenii ale secolului XX. Conjugarea eforturilor misionare poate că ar fi condus la rezultate și mai notabile pentru misiunea creștină în ansamblul ei. Din acest motiv, azi, mai mult ca în trecut, este esențial ca pentecostalii să răspundă la următoarele întrebări despre frații și surorile lor de alte confesiuni sau religii creștine: „Cine sunt ceilalți frați și surori ai mei? Cum cred, sărbătoresc și proclamă Evanghelia?”³⁴ Un răspuns deschis va favoriza relații ecleziastice bazate pe respect, fără dorință de a se impune în fața celorlalți, așa încât Împărăția lui Dumnezeu să fie prezentă în mod autentic printre oameni, indiferent de statut, etnie sau religie.

Concluzii

De-a lungul istoriei, lipsa unității atât în interiorul unei națiuni, cât și între state a produs teroare și suferință în rândul populației, lăsând ca moștenire stări de neliniște și neîncredere perpetuate din generație în generație. Această realitate ne-a determinat să evidențiem rolul unificator al Duhului Sfânt prin lucrarea misionară în contextul mișcării pentecostale. După cum am menționat, poate că tocmai acest început timid, care i-a dat și un statut marginal mișcării, a dezvoltat și mai mult empatia față de cei respinși de societate. Încă de timpurii în cadrul bisericii s-a ajuns la convingerea că adevărata credință unește, așează oamenii împreună, păstrând mai departe diversitatea etnică și culturală. Acest scop fundamental a fost revelat în contextul relatării biblice din Faptele Apostolilor, capitolul 2: „La Cincizecime, Dumnezeu oferă din nou o diversitate de limbi, dar nu ca să împartă

³³ David J. du Plessis, "Golden Jubilees of Twentieth-Century Pentecostal Movements", în *Azusa Street and Beyond: Pentecostal Missions and Church Growth in the Twentieth Century*, ed. L. Grant McClung, Jr., Plainfield, Bridge Publishing, 1986, p. 2.

³⁴ Moses Morales, "The Dream of Unity in Bolivia", în *Mission Spirituality and Authentic Discipleship*, ed. Wonsuk Ma și Kenneth Ross, Oxford, Regnum Book, 2013, p. 90.

omenirea. De data aceasta, dimpotrivă, prin noul dar al limbilor, Dumnezeu alcătuiește o biserică unită între multe culturi, prefigurând restul planului Său în Faptele Apostolilor.”³⁵

Pe de altă parte, concluzia acestui studiu ne testează înțelegerea cu privire la rolul pe care educația îl are în orice activitate ecleziastică, inclusiv în demersul misionar al comunității creștine. Ca atare, în fața tuturor frământărilor politice, sociale, economice și religioase este nevoie de o astfel de viziune holistică cu privire la educația creștină, care să răspundă provocărilor actuale în care se desfășoară viața. Maturitatea creștină a văzut de la început conlucrarea dintre factorul uman și cel divin în procesul de echipare și educare al omului. Aceasta a dus la o dezvoltare holistică a ființei umane, iar când slujirea bisericii este în atenție, aceasta a fost completă, respectând demnitatea umană³⁶ indiferent de loc și timp.

Provocarea rămâne mai departe ca, în contextul pluralismului contemporan, când fața lumii se schimbă des, Biserica³⁷ prin membrii și misiionarii săi să păstreze mai departe mesajul Cinzecimii, un mesaj al păcii și unității, izvorât din dragostea de Dumnezeu și dragostea de oameni. Prin Duhului Sfânt Evanghelia trebuie propovăduită prin toate mijloacele tuturor oamenilor, indiferent de cultură, etnie, statut sau orice altceva care poate opri demersul misionar. Învățând din trecut, observăm cum Duhul a înlăturat granițele rasiale și sociale la început de secol XX, aducând oamenii împreună în închinare și slujire. Considerăm că același rezultat al implicării Duhului Sfânt trebuie să fie și azi în misiunea și viața Bisericii.

Bibliografie:

- ✦ ANDERSON, Allan, *Spreading Fire. The Missionary Nature of Early Pentecostalism*, London, SCM Press, 2007.
- ✦ BĂLĂBAN, Ciprian, *Foc din cer. Un secol de pentecostalism românesc*, București, Pleroma, Cluj-Napoca, Risoprint, 2020.

³⁵ Craig S., Keener, „Pasiunea lui Dumnezeu pentru diversitate. O teologie a pluralității etnice și culturale”, în *Resurse creștine*, 2018, p. 21.

³⁶ Ioan-Gheorghe Rotaru, “Plea for Human Dignity”, în *Scientia Moralitas. Human Dignity - A Contemporary Perspectives*, The Scientia Moralitas Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, Volume 1, pp. 29-43.

³⁷ Ioan-Gheorghe Rotaru, “Misiunea Bisericii în societate”, *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice* 4 (2), 2017, pp. 57-76.

- ✦ BĂNICĂ, Mirel, *Bafta, Devla și Haramul. Studii despre cultura și religia romilor*, Iași, Polirom, 2009.
- ✦ BEVANS, Stephan, B., *Models of Contextual Theology*, Maryknoll, Orbis Books, 1992
- ✦ BOSCH, David, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*, Maryknoll, Orbis, 1991.
- ✦ LAND, Steven, *Spiritualitate pentecostală. O pasiune pentru Împărăție*, trad. Laurențiu Pășcuți, Oradea, Casa Cărții, București, Pleroma, 2013.
- ✦ NIEBUHR, Richard, *Cristos și cultura*, trad. Teofil Stanciu, Oradea, Casa Cărții, 2021.
- ✦ NEWBIGIN, Lesslie, *The Gospel in a Pluralist Society*, Grand Rapids, Eerdmans, 1986.
- ✦ PEARS, Angie, *Doing contextual theology*, Abingdon, Routledge, 2010.
- ✦ SYNAN, Vinson; ANDREIESCU, Valeriu, *Tradiția mișcării pentecostale. Mișcările carismatice din secolul XX*, Oradea, Betania, 2004.
- ✦ SCHIRRMACHER, Thomas, *Biblical Reasons for Evangelical Missions*, Berlin, MBS-Texte, 2006.
- ✦ VEST, Lamar R.; LAND, Steven J., *Biserica lui Hristos. Mărturie, înnoire și echilibru duhovnicesc. Revendicarea mărturiei: istorisirea personală și istorisirea creștină, înnoirea spirituală: suferință și slavă, echilibru spiritual: recuperarea promisiunii*, trad. Silviu Tatu, Oradea, Scriptum, București, Pleroma, 2016.
- ✦ WALLS, Andrew F., *The Missionary Movement in the Christian History. Studies in the Transmission of Faith*, Maryknoll, Orbis Book, 1996.

Articole:

- ✦ BRADIN, Gheorghe, „Persecuțiile religioase”, în *Cuvântul Adevărului*, anul III, nr. 11, 1 noiembrie, 1931, pp.1-2.
- ✦ Du PLESSIS, David J., „Golden Jubilees of Twentieth-Century Pentecostal Movements”, în *Azusa Street and Beyond: Pentecostal Missions and Church Growth in the Twentieth Century*, ed. L. Grant McClung, Jr. (Plainfield: Bridge Publishing, 1986), pp. 38-47.
- ✦ KÄRKKÄINEN, Veli-Matti, „Pentecostal Mission and Encounter with Religions” în *The Cambridge Companion to Pentecostalism*, ed. Cecil M. Robeck, Jr. și Amos Yong, New York, Cambridge University Press, 2014, pp. 294-312.

- ✦ KEENER, Craig S., „Pasiunea lui Dumnezeu pentru diversitate. O teologie a pluralității etnice și culturale”, în *Resurse spirituale*, nr. 41, 2018, Oradea, Life Publishers, pp. 20-25.
- ✦ KISS, Denes, „Romii din Herculian și rolul religiei pentecostale în viața lor comunitară”, în *Incluziune și excluziune. Studii de caz asupra comunităților de romi din România*, Publisher: ISPMN Edition: 2009, pp.119-143.
- ✦ MORALES, Moses, „The Dream of Unity in Bolivia”, în *Mission Spirituality and Authentic Discipleship*, ed. Wonsuk Ma și Kenneth Ross. Oxford: Regnum Book, 2013, pp. 87-97.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat”, *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, „A look at how the concept of human rights has evolved over time”, *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Biserica lui Dumnezeu, sursa unui Râu al Vieții și al Vindecării”, *Argeșul orthodox*, 2012, XI, nr.564.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Current Values of Education and Culture”, In *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, edited by Nicoleta Elena Heghes, 87-92, Princeton, NJ, United States of America, 2021. DOI: 10.5281/zenodo.5507021.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Misiunea Bisericii în societate”, *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice* 4 (2), 2017, pp. 57-76.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Plea for Human Dignity”, în *Scientia Moralitas. Human Dignity - A Contemporary Perspectives*, The Scientia Moralitas Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, Volume 1, pp. 29-43.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.
- ✦ TENNET, Timothy, „Holy Spirit and Christian Mission in Religious Pluralistic Context”, în *The Holy Spirit and Christian Mission*, ed. Rojit T. George, Eugene, Wipf and Stock, 2019, pp. 60-83.
- ✦ VANHOOZER, Kevin J., „Lumea-bine pusă în scenă?”, în *Dumnezeu și cultura*, ed. D.A. Carson și John D. Woodbridge, Oradea, Cartea Creștină, 2005, pp. 13-45.

- ✦ „Duhul Sfânt și activitatea Sa în Biserică”, în *Credința Apostolică. În puterea Duhului Sfânt*, anul I, nr. 1, 1 ianuarie 1932, pp. 1-2.

Pagini web:

- ✦ https://www.researchgate.net/publication/264782435_Global_Christianity_A_Report_on_the_Size_and_Distribution_of_the_World's_Christian_Population, accesat la data de 25.05.2025.
- ✦ <https://www.recensamantromania.ro/,tabel2.05.1.>, accesat la 25.05.2025.
- ✦ <https://www.apme.ro/istoric/>, accesat la 25.05.2025.
- ✦ <https://areaccp.ro/viziune/>, accesat la 15.05.2025.